

समाजवाद प्रणालीचा अभ्यास

डॉ. संभाजी पाटील

श्री.शि.वि.प्र. संस्थेचे भाऊसाहेब ना.स. पाटील साहित्य व
मु.फि.मु.अ. वाणिज्य महाविद्यालय, धुळे

Email- sspatil2011@rediffmail.com

DOI-

प्रस्तावना - आधुनिक काळात समाजवाद हा महत्त्वपूर्ण विचार आहे. इंग्लंड या देशामध्ये औद्योगिक क्रांती झाल्यामुळे लघुउद्योग, कुटीरउद्योग बंद झाले. त्याजागी कारखानदारी आणि श्रमिक माणसांची जागा विविध प्रकारच्या संघांनी घेतली. श्रमविभाजनाचे तत्त्व व्यवहारात आले. कारखान्यातून विशेषीकरणाच्या तत्वाचा वापर करण्यात आला. कारखान्यातून प्रचंड प्रमाणात वस्तुंची निर्मिती होऊ लागली. यष्टून्तर्गत आणि आंतरयष्ट्रीय व्यापार वाढला. इंग्लंडचे औद्योगिक क्षेत्रातील महत्त्व प्रस्थापित झाल्यानंतर अन्य पश्चिमी देशांनी औद्योगिक क्षेत्रामध्ये प्रगती केली. औद्योगिक क्रांतीबरोबर आधुनिक भांडवलवादी व्यवस्था विकसित झाली. उत्पादनाची साधने मूठभर भांडवलदारांच्या खाजगी मालकीची होती. संपत्तीचे केंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले. समाजामध्ये गरीब व श्रीमंत असे दोन वर्ग निर्माण झाले. त्यांच्यातील अंतर वाढतच गेले. कारखान्यातून काम करणाऱ्या असंख्य श्रमिकांची पिळवणूक सुरु झाली. कमी वेतन देऊन त्यांच्याकडून घारिरीक कष्टाची जास्त कामे करून घेण्यास सुरुवात झाली. कारखान्यातून स्त्रिया, लहान मुले, मुली नियुक्त झाली. त्यांच्याकडूनही कमी वेतनामध्ये अधिक श्रम करून घेतले गेले. कारखानदारांच्या मुक्त स्पर्धेमध्ये श्रमिकांचा बळी गेला. श्रीमंत कारखानदारांनी पैसांच्या जोरावर आर्थिक व राजकीय क्षेत्रेही काबीज केले. कायदेमंडळ व कार्यकारीमंडळ भांडवलदारांच्या हाती गेली. न्यायपालीकेतरीही त्यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव होता. भांडवलवादीला पुरक असा व्यवतीस्वातंत्र्याचा उदयास आला. कर्तव्यापेक्षा व्यवतीच्या हक्कांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. व्यवतीच्या खाजगी मालमतेच्या हक्काला महत्त्व प्राप्त झाले. या हक्कांमुळे संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले. आर्थिक विशुभता नष्ट झाली. आर्थिक विशुभतेच्या परिस्थितीत राजकीय स्वातंत्र्यास अर्थ नव्हता. कायदासमोर समानता, समान संधी आणि व्यवतीचा समान दर्जा या कल्पना केवळ तात्वीक दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरल्या. मताधिकार व निवडून येण्याचा अधिकार सामान्यांना मिळालेला असला तरी भाकरीच्या वित्तवनेपुढे तो अधिकार अर्थहीन ठरला. अशा प्रकारच्या भांडवलवादी आणि व्यवतीस्वातंत्र्याचा विरोधात एखादा विचार उदयास येणे अपरिहार्य होते. तो विचार म्हणजे समाजवाद होय. दारिद्र्या आणि मानवता यातून समाजवादाचा जन्म झाला. सरंजामवादी आणि राजेशाही हे घासनाचे पुरातन प्रकार कालबाह्या झाल्याचे आठवून येते. जगामध्ये कोठेही हे घासनप्रकार दिसत नाहीत. आधुनिक जगात लोकवादी, साम्यवाद, समाजवाद आणि फॅसिझमसारखी हुकूमवादी तत्वे यांचे प्राबल्य दिसून येते. जगातील बहुसंख्य यष्टूंनी लोकवादी घासन प्रकारचा स्विकार केलेला आहे. साम्यवादी लोकही स्वतःला लोकवादी समजतात. परंतु, साम्यवाद, लोकसत्तावाद किंवा समाजवाद हे एकएकटे लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाहीत असे निदर्शनास आलेले आहे. लोकवादीच्या मार्गाने देशाचा आर्थिक, सामाजिक, राजकीय विकास घडून येणे शक्य नाही. तसेच साम्यवादी विचारांच्या सहकार्याने व्यवती आणि समुहाचा विकास घडून येणे कठीण आहे. साम्यवादी व्यवतीच्या मूलभूत हक्कांचा आणि स्वातंत्र्याचा विचार करित नाहीत. आर्थिक विकास हे साम्यवाद्यांचे प्रमुख उद्दिष्टे असते. लोकवादी लोक व्यवतीच्या मूलभूत हक्कांना जास्त महत्त्व देतात. केवळ लोकवादी तत्त्वज्ञानाचा किंवा केवळ साम्यवादी तत्त्वज्ञानाचा स्विकार करून यष्टूचा विकास साधणे अशक्य आहे. हि गोष्ट राज्यशास्त्रज्ञांनी तत्त्वतः मान्य केली आहे. लोकवादी आणि साम्यवाद यांच्यातील वांगलया गोष्टी एकत्र करून नवे लोकसत्ताक समाजवाद हे तत्त्वज्ञान निर्माण करण्याकडे लोकांचा कल दिसून येतो. व्यती स्वातंत्र्याचा बळी न देता आर्थिक विकास कसा घडवून आणता येईल याचा विचार लोकसत्ताक समाजवादाचे तत्त्वज्ञान करित असते. लोकवादी आणि साम्यवाद या दोन्ही तत्त्वज्ञानांचा लोकसत्ताक समाजवाद हा संगम असल्यामुळे त्यांचा अविकसित आणि विकसनशील यष्टूंवर प्रभाव पडलेला आढळून येतो. प्लेटोने समाजवादाचा विचार प्रथम केलेला दिसतो. घासकाने कनक व कांता यापासून मुक्त राहण्यासाठी त्याने समाजवाद सांगितला परंतु, हा समाजवाद अत्यवहार्य होता. कारण त्यात सर्व लोकांच्या कल्याणाचा विचार नव्हता. यावरून समाजवादी विचार केवळ आधुनिक काळातच रुढ होता असे नाही तर प्राचीन काळामध्ये देखील समाजवादी विचार रुढ झाला.

बोधनिबंधचा उद्देश :-

समाजवाद प्रणालीचा अभ्यास करणे हा प्रस्तुत लघुबोध निबंधाचा उद्देश आहे.

संबोधनाची उद्दिष्टे :-

- 1) समाजवादाची तत्वे अभ्यासणे
- 2) समाजवादाची माहिती जाणून घेणे
- 3) समाजवादाची तोटे अभ्यासणे

संबोधन पध्दत :-

प्रस्तुत लघुबोध निबंधासाठी दुय्यम साधनांचा अवलंब करण्यात आला आहे. त्यात प्रकाशित, अप्रकाशित, ग्रंथ, पुस्तके, इंटरनेट इत्यादीचा वापर करण्यात आला आहे. संकलीत माहितीच्या आधारे बोधनिबंधाच्या अभ्यासाची योग्य मांडणी करण्यात आली आहे.

समाजवादाची व्याख्या आणि अर्थ :-

समाजवादाच्या व्याख्येसंबंधी राज्यशास्त्रामध्ये मतभिन्नता दिसून येते. त्यामुळे समाजवादाची सर्वमान्य अशी व्याख्या करणे अवघड कार्य आहे. समाजवादाचा विचार

घास्त्रज्ञांनी निरनिराळ्या दृष्टीकोनातून केला आहे. उद्योगधंद्यातील होणऱ्या नफ्यामध्ये श्रीमीकांना हिस्सा मिळवा, कामगारांचे अंतिम कल्याण करावे व कामगारांची आर्थिक पिळवणूक थांबवावी ह्यादृष्टीने समाजवादाची व्याख्या घास्त्रज्ञांनी केली आहे.

1) हर वेबलच्या मते "समाजवाद हा वस्तुतः एक दार्शनिक विचार आहे. धार्मिक क्षेत्रात नास्तिकता, राजकीय क्षेत्रात लोकतंत्रीय गणराज्याचा, व्यवसाय क्षेत्रात, सार्वजनिक समविष्टवादाचा, नैतिक क्षेत्रात अंतहीन अशावादाचा, अध्यात्मिक क्षेत्रात प्राकृतिक भौतिकवादाचा, पारिवारीक क्षेत्रात परिवार आणि वैवाहिक संबंधांचा प्रतिक म्हणजे समाजवाद होय".

2) एलिष्ट यांच्यामते "ज्या सिध्दांतानुसार उत्पादन, विभाजन आणि विनीम्याची साधने जनतेच्या अथवा समाजाच्या मालकीच्या व्हावीत, त्या साधनांवर समाजाचे नियंत्रण प्रस्थापित व्हावे. प्रत्येक व्यवतीस आपल्या गुणांची जोपासना करण्याची समान संधी दिली जावी आणि

समाजाची संपत्ती न्याय पध्दतीने वाटली जावी असे सुचविले जाते. तो राजकीय व सामाजिक सिध्दांत म्हणजे समाजवाद होय”.

3) प्रा. जी.डी. एच. कोल यांच्या मते “समाजवाद म्हणजे परस्पर संबंधीत चार बाबी होत. मानवी भ्रातृभाव जो वणभिद मानत नाहीत तर तो वणभिद नष्ट करतो अशी समाज व्यवस्था की ज्यात कोणीही आपल्या बेजाच्यापेक्षा इतका श्रीमंत वा गरीब नाही मी ज्या कारणामुळे त्याला त्यांच्याची समान भूमिकेवर मिसळता येत नाही. महत्वाच्या उत्पादन साधनांवर सामाजिक मालकी व उपभोग आणि परस्परांना स्वतःच्या कुवतीनुसार मदत करण्याची नागरिकांवर असणारी जबाबदारी होय”. आधुनिक काळामध्ये ‘समाजवाद’ हि एक लोकप्रिय संज्ञा झालेली आहे. भारतातील बहुसंख्य समाजवादी कार्यक्रमांना पाठिंबा देतांना दिसून येतात. समाजवादाच्या या लोकप्रियतेमुळे सामाजिक गट व विचारवंत आपआपल्या पध्दतीने समाजवादाचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न करतांना समाजवादाच्या या विविध अर्थाने स्पष्टीकरणामुळे समाजवादावर टिका करण्यात आली आहे. समाजवाद हा षब्द मराठीत इंग्रजी षब्द ‘वबपवसपेउ याचा अनुवाद वापरला जातो. यात मुळ षब्द ‘वबपवने आहे. ‘वबपवने म्हणजे समाज असा आहे. यावरून समाजाची संबंधीत अथवा समता असलेल्या समाज निर्माण करण्यासंबंधीचा विचारप्रवाह व त्यानुसार केलेली कृती म्हणजे समाजवाद होय. फ्रेंच विचारवंत फॅबुस यांनी प्रथम ‘समाजवाद’ ‘वबपवसपेउ हा षब्दप्रयोग अठराव्या षतकात प्रथम वापरला. काही विचारवंत हे श्रेय रॅबर्ट ओवेन यांना देतात. ओवेन यांनी तो संघटनात्मक चर्चामध्ये सातत्याने वापरून तो रुढ केला. इंग्लंडमधील ‘चवत इंदेरे व्ळंतकपंद या वृत्तपत्रीकेत १८३३ मध्ये समाजवाद हा षब्दप्रयोग वापरला तर १८३७ मध्ये रॅबर्ट ओवेन प्रणित ‘द वेबपंजपवद वी ‘सस बसेमे वी ‘सस छंजपवदे’ या संघटनेच्या चर्चासत्रात वापरला. त्यानंतर प्रथम युरोपीय यश्ट्रामध्ये व संपूर्ण जगात झाला. समाजवाद हि संज्ञा एकोणिसाव्या षतकात एक तत्त्वप्रणाली संज्ञा म्हणून मान्यता पावली. “समाजवाद हि एक मूल्यव्यवस्था असून त्याचे आढ्यान मुख्यत्वे नैतिक व परिवर्तनवादी आहे. त्यामुळे हि विचारप्रणाली सर्व समाजगटांना आकर्षित करू शकते. साम्यवादी व सर्वकशवादी सुध्दा स्वतःला समाजवादी म्हणवतात. जर्मनीचा सर्वकश हुकूमशाह हिटलर याच्या पक्षाचे नाव नाझी पक्ष असेच होते. सोव्हिएट युनियनच्या नावात सुध्दा साम्यवादी हा षब्द नाही व पक्षाचे नाव हा एक अपवाद वगळता त्या संविधानात सर्वत्र समाजवादी षब्दाचा वापर करण्यात आला आहे. भारतानेसुध्दा ४२ व्या घटनादुरुस्तीव्दारे उद्देशपत्रीकेत ‘समाजवादी’ या षब्दाचा समावेश करून घेतला. यावरून या षब्दाचा प्रभाव किती व्यापक आहे याची कल्पना येते”^२ आधुनिक लोकषाही व्यवती, व्यवतीस्वातंत्र्य आणि व्यवतीविकास यांना महत्व देते. लोकषाही विचारप्रणालीची गुण व्यवतीभोवती झाली आहे. व्यवती विवेकी असते. गृहितत्व व्यवतीवादांमध्ये स्विकारलेले आहे. व्यवतींना आपले हित समजते. व्यवतींना स्वातंत्र्य दिले असता ती स्वतःचा व समाजाचा विकास करून घेऊ शकते. समाज हा व्यवतींनी बनलेला असल्याचे प्रत्येक व्यवतीचा विकास झाला की समाजाचा विकास होतो. कारण व्यवती हित व समाजहित भिन्न भिन्न नाही. समाजवादाचा व्यवतीवादांना विशेष आहे. कारण व्यवतीवादाच्या अतिरेकामुळे षसनाने समाजजीवनामध्ये निर्हस्तक्षेप निती स्विकारली हि भूमिका मांडली जाते.

परिणामतः अनिर्बंध स्वातंत्र्य, षोशण आणि विश्मता याचा पुरस्कार होतो. समाजात अन्याय, संघर्ष व अषांतता याचे वातावरण निर्माण होते. हे सर्व दोष टाळण्यासाठी व्यवतीपेक्षा समष्टी, व्यवतीहितापेक्षा समाजहितास महत्व दिले पाहिजे असा समाजवादाचा दृष्टीकोन आहे. समाजवाद याच भूमिकेतून व्यवतीवादाविरोधी विरोधी प्रतिक्रिया मानली जाते. भांडवलषाहीतील आर्थिक व नैतिक षोशण समाजवादास मान्य नाही. व्यापारी आणि औद्योगिक क्रांतीने युरोप खंडामधील उत्पादन, षेती, उद्योग, वाहतुक, दळणवळण इत्यादी क्षेत्रात आमुलाखल बदल अठराव्या षतकात घडवून आणला. भांडवलषाही अर्थव्यवस्थेत आर्थिक विश्मता निर्माण होऊन श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब आणखीच गरीब होत गेले. श्रमिक लोकांचे जीवन दयनीय दस्त्री, दडपषाहीचे आणि दुःखस्थचे निर्माण झाले होते. अनैतिकता व भ्रष्टाचार समाजात फोफावला होता. दयनीय परिस्थितीतून कष्टकरी लोकांना बाहेर काढण्यासाठी समाजवादाचा विचार पुढे आला. समाजवाद भांडवलषाहीतील षोशण प्रवृत्तीच्या विरुध्द प्रतिक्रिया समजली जाते. कारण भांडवलषाहीतील पुढील दोष समाजवादास मान्य नाही.

१ आर्थिक विश्मता आणि षोशण यातून मालक व श्रमिक यांच्यात वर्ग संघर्ष निर्माण होतो.

आर्थिक तेजीमंदी, टाळेबंदी, बेकारी निर्माण होते.

२ भांडवलषाहीमध्ये नफा हे उद्दिष्ट समोर ठेऊन उत्पादन केले जाते. वैनीचे उत्पादन याकडे जास्त लक्ष भांडवलदार देतो. सर्व सामान्य जनतेस गरजेच्या असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन टाळले जाते.

३ अतिरिक्त उत्पादनासाठी हुकमी बाजारपेठ मिळविण्यासाठी वसाहत स्थापन करण्यासाठी स्पर्धा सुरु होते. यातून समाजामध्ये अषांतता निर्माण होते.

४ भांडवलषाहीमुळे समाजात श्रीमंतवर्गाचे वर्चस्व निर्माण होते.

संपत्ती निर्मितीच्या साधनांची मालकी श्रीमंतवर्गाकडे होत असल्याने श्रीमंतांची श्रीमंती वाढत असते त्यामुळे समाजात आर्थिक विश्मता निर्माण होते.

७ कमीत कमी दाम व जास्तीत जास्त काम हे तत्व भांडवलदार व्यवहारात आणीत असतात त्यामुळे कामगारांचे षोशण व फसवणूक होते. वरील दोषांना टाळण्यासाठी अतिरेकी व्यवतीवाद व भांडवलषाहीतील षोशण थांबविण्यासाठी समाजवादाची मांडणी करण्यात आली.

समाजवादी तत्त्वे :-

१) **भांडवलषाहीला विरोध :-** भांडवलषाहीमुळे समाजात विश्मता निर्माण होते. भांडवलदार समाजहिताकडे लक्ष न देता स्वतःच्या स्वार्थाकडे लक्ष देतात. समाजाच्या गरज पुर्तिसाठी भांडवलदार वस्तूंचे उत्पादन करीत नाही तर जास्तीत जास्त नफा मिळविण्यासाठी आणि सर्वसामान्य लोकांचे आर्थिक षोशण करण्यासाठी भांडवलदार वस्तूंचे उत्पादन करतात. आपल्या मालाची जाहिरात करण्यासाठी भांडवलदार हे पैषाची उधळपट्टी करतात. परस्परांत संघटन निर्माण करून कृत्रीमरित्या वस्तूंची टंवाई निर्माण करतात. त्यामुळे वस्तूंसाठी ग्राहकांना जास्त पैसा द्यावा लागते. भांडवलषाहीत व्यवतीला आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त होत नसते. संपत्तीचे वितरण न्यायपध्दतीने भांडवलषाहीत होत नसते. श्रमिकांना कमीत कमी वेतन कसे देता येईल व आपल्याला जास्त नफा कसा मिळेल असाच प्रयत्न भांडवलदार करीत असतात. अषारितीने भांडवलषाहीतून साम्राज्यषाहीचा जन्म होतो. तसेच भांडवलषाहीत मजूरंचा साधन म्हणून वापर करण्यात येतो. भांडवलषाही

अर्थव्यवस्था खुल्या रपथेस, मवतेदारीस, कामगार षोशणास, संपत्तीच्या भांडवलदारांच्या हाती केंद्रीकरणास आर्थिक विशमता निर्मितीस संधी देते. भांडवलवादीमुळे सामाजिक अन्याय, वर्गसंघर्ष अघांतता आणि असंतोश याचे वातावरण समाजामध्ये निर्माण होते. त्यामुळे समाजस्वास्थ्य धोवयात येते. भांडवलवादीला कांतीच्या हिंसक मार्गाने नश्ट करण्याऐवजी लोकवादीतील शांततामय आणि सनदधीर मार्गाने समाजवादी योजना अंमलात आणून भांडवलवादी संपत्तीची आहे. यासाठी समाजवादी कार्यक्रमात बेकारी निर्मूलन, वाढीव उत्पादन, गरीबांचे जीवनमान उंचावणे त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करून देणे, संपत्तीचे समाजामध्ये न्याय्य वितरण करणे इत्यादी योजनांचा समावेश समाजवादी करतात.

२) लोकवादी मार्गाने विकास :- “समाजवादाचा कांतीवर विस्वास नाही. कांतीमुळे सर्व समस्या सुटत नाही, उलट मानवी मूल्यांचा नाश होऊन पाषवी समुहवाद निर्माण होतो अशी समाजवादाची धारणा आहे. अशा समाजात विवेक सामंजस्य व इतर मानवावादी मूल्ये नश्ट होऊन यांत्रिकता व कौर्य षिल्लक राहते अशी त्यांची धंका आहे. म्हणून विरस्थायी परिवर्तनासाठी सामंजस्यावर आधारित लोकवादी परिवर्तनाचा पुरस्कार हि विचारप्रणाली करते.” समाजवाद व्यवती व समाजाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करते. राज्याने समाजाच्या सर्वांगीण विकासाची साधने षोधावीत, त्यांना प्रोत्साहन द्यावे, व्यवतीचे सामुहिक जीवन नियंत्रित करावे. उत्पादन आणि वितरण साधनांवर समाजाची मालकी प्रस्तापीत करावी यासाठी राज्याचे कार्यक्षेत्र व्यापक असावे असे समाजवादाचे मत आहे. याप्रकारची सुधारणा लोकवादी मार्गाने करावी यावर समाजवादाचा भर आहे. पण लोकवादीच्या स्वरूपाबद्दल समाजवादात षास्त्रज्ञांमध्ये मतभेद आहेत तरीही समाजवाद लोकवादीला पुरक आहे.

३) आर्थिक नियोजनाचा स्वरूप :- “सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापनेसाठी तसेच राष्ट्रीय विकासासाठी लोकवादी समाजवादी आर्थिक नियोजनाचा पुरस्कार करतात. नियोजनबद्ध आर्थिक विकासामुळे लोकांचे जीवनमान उंचावता येईल. सर्वांना व्यवसाय, काम प्राप्त करून देता येईल आणि आर्थिक न्याय व समता समाजात प्रस्थापीत करता येईल. आर्थिक नियोजन षासकीय अथवा केंद्रात असण्याऐवजी उद्योग-घटक स्तरावर विकेंद्रित स्वरूपाचे असेल. आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रिकरण लोकवादी समाजवादांना अपेक्षित आहे. तसेच या नियोजन प्रक्रियेत जनतेचा उत्स्फूर्त सहभाग व सहकार्य असावे अशीही कल्पना आहे.”^४ आर्थिक नियोजन विषिष्ट हेतुने असेल त्यात समाजाची सर्वांगीण प्रगती व्हावी. लोकांचे राहणीमान उंचावणे आर्थिक विशमता कमी व्हावी हि उद्दिष्टे अपेक्षित आहेत.

४) समता प्रस्थापीत करणे :- “समाजातील विशमता नश्ट करणे व सामाजिक समानता प्रस्थापीत करणे हा समाजवादाचा मुख्य हेतु आहे. भांडवलवादीमुळे आर्थिक विशमता निर्माण होऊन व्यवतीला विकासाची पुर्ण संधी मिळत नाही. उलट त्याचे षोशण होते. प्रत्येक व्यवतीला तिच्या व्यवतीत्वाचा पुर्ण विकास करण्याची समान संधी मिळावी पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक परिस्थितीत समानता निर्माण करण्याचे कार्य समाजवादाला करावयाचे आहे.”^५ लोकवादी समाजवादी प्रथम आर्थिक समतेचा पुरस्कार करतात. समाजामध्ये आर्थिक विशमता असू नये. श्रीमंत व गरीब यांच्यात आर्थिक दरी असता कामा नये याची काळजी सरकारने घ्यावी. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना त्यांच्या कल्याणासाठी सर्व प्रकारची मदत करील या दृष्टीने समता

म्हणजे विकासाची समान संधी प्रत्येक व्यवतीस प्राप्त होईल अशी स्थिती समाजामध्ये निर्माण करणे अशी भुमिका लोकवादी समाजवादाची आहे. समाजामध्ये समता व आर्थिक न्याय प्रस्थापीत होण्यासाठी सरकारने खाजगी उद्योगांच्या समाजविघातक कृतींवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. उदा. व्यापाऱ्यांनी जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करू नये. वस्तूंच्या जास्त किंमती आकारू नये. यासाठी षासनाने कठोर पाऊले उचलली पाहिजेत. लोकवादी समाजवादी कार्यदेविशयक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, प्रादेशिक आणि वंशीक यासर्व प्रकारचे भेद नश्ट करू इच्छितात. “अमर्याद आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे समतेच्या तत्वाला अडथळा निर्माण होतो. लोकवादी समाजवादात स्वातंत्र्य आणि समता यांचा समन्वय केला जातो. आर्थिक समता निर्माण करण्यासाठी खाजगी मालमतेच्या हक्काला मर्यादा घालण्यात येते. याठिकाणी असे लक्षात ठेवले पाहिजे की समता म्हणजे तंतोतंत समानता नव्हे. समाजातील घटकांचे उत्पन्न पुर्णपणे समान असू षकत नाही. आर्थिक विशमता कमी करणे म्हणजे समता प्रस्थापीत करणे होय.”^६ भांडवलवादीत मुठभर भांडवलदार जनतेचे आर्थिक षोशण करतात. तेथे व्यवतीच्या विकासास वाव दिला जात नाही. म्हणूनच भांडवलवादी नश्ट करणे हेच समाजवादाचे प्रमुख अंग आहे. समाजवाद उत्पादन साधनांवरील व्यवतीगत मालकीचा विरोध करतो त्यासाठीच उत्पादन व उद्योगधंद्यांवर समाजाचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे तसे केल्यामुळे समाजाचे आर्थिक षोशण थांबेल आणि प्रत्येकाला आपल्या व्यवतीमत्वाचा विकास करण्याची समान संधी देण यावर समाजवादाचा भर आहे.

५) सामाजिक प्रबोधनाची गरज :- “लोकवादी समाजवादांना समाजरचनेची निर्मिती हि एक प्रामुख्याने नैतिक बाब वाटते. त्यासाठी समाजाचे समाजवादी प्रबोधन करण्याची गरज आहे. केवळ राजकीय लोकवादीचा, निवडणुकीचा व राजकीय पक्षांच्या स्थापनेतुन नवसमाज निर्मितीचा मार्ग पुरेसा नाही. जनतेच्या मनाचा, जनतेच्या आंदोलनाचा आणि पाठपुराव्याचा दबाव षासनावर नेहमी राहणे आवश्यक आहे. तो दबाव निर्माण करण्यासाठी जनतेला समाजवादी विचारांचे दर्शन घडविले पाहिजे.”^७ समाजवाद प्रस्थापनेसाठी सर्वांगीण प्रयत्न केले पाहिजे. तसेच सरकारने त्यादिषेने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मानसिकतेत बदल होणे महत्वाचे आहे.

समाजवादाचे तोंडे :-

१) समाजवादामध्ये भुमी व उत्पादनाची सर्व साधनांवर राज्याची व समाजाची मालकी असावी असे सांगितले जाते. समाजाची मालकी याचा अर्थ 'मालकीहीन' असा होतो. कारण जे सवचित असते ते कोणाचेच नसते असाच विचार लोक नेहमी करीत असतात. लोकांमध्ये आपलेपणाची भावना नश्ट होते. सामाजिक जबाबदारी व्यवतीषः कोणीच घेत नसल्याने सामाजिक संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असते.

२) व्यवती व समाजाच्या विकासाच्या योजना षासन राबविते व ज्या जनतेवर लादल्या जातात. म्हणजेच प्रत्यक्ष व्यवहारात लोकमतापेक्षा राज्याच्या हाती सत्तेचे केंद्रीकरण झालेले दिसून येते. त्यामुळे लोकवादी अस्तित्वात असतांना सत्तेचे केंद्रीकरण होणे हा फार मोठा विरोधाभास समाजवादी व्यवहारामध्ये निर्माण झालेला दिसून येता. “लोकसत्ता समाजवाद व्यवतीला महत्त्व देत नाही. त्यामुळे काहीवेळा व्यवतीच्या स्वतंत्र्यावर नियंत्रणे बसविली जाणे षक्य असते. खऱ्या लोकवादी राज्यात व्यवतीचा पुर्ण विकास होण्याची खात्री असते. तरच विकास लोकसत्ताक समाजवादी षेवामध्ये होईलच असे म्हणता येत नाही.”^८

३) राज्याला प्राप्त झालेल्या धवतीमुळे राज्याचे लोकषाही स्वरूप नष्ट होते. व्यवती पूर्णपणे राज्यांच्या अधीन होते. व्यवतीने कोणते काम करायचे व तिला कोणते वेतन द्यायचे यासंबंधीचा निर्णय राज्याचे कर्मचारी घेतात. पर्यायाने लाचलुचपतीला जास्त वाव मिळतो. व्यवती स्वातंत्र्य नष्ट होते. त्यामुळे लोकषाही बाजूला सारून निरंकष धासन निर्माण राहण्याची धवयता नाकारता येत नाही.

४) समाजवादावर टिका केली जाते की, नैतिक बाजूकडे दुर्लक्ष करून भौतिकवादास हा समाजवाद प्रकार जास्त महत्त्व देतो. त्यात वस्तूंचे उत्पादन वितरण, विनीमय, उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण या आर्थिक बाजूंना जास्त महत्त्व देतो. अर्थात हि टिका संयुक्तीक नाही. समाजवाद हा अन्य समाजवादाच्या प्रकारापेक्षा जास्त मानवतावादी आहे आणि नैतिक मूल्यांचा पुरस्कार करणारा आहे.

५) देशातील विविध योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांमार्फत राबविल्या जातात. हे अधिकारी निःस्पृह व निःपक्षपाती असेल तरच योजना यशस्वी होते व त्याची फळे समाजाला मिळतात. परंतु, सरकारी कर्मचारी योजना कार्यान्वीत करण्यास फारसे उत्सुक नसतात. त्याचा वाईट परिणाम समाजावर होतो.

मूल्यमापन :- भंडवलषाही व्यवस्था नष्ट करण्यासाठी समाजवादाचा जन्म झाला. राज्यातील उत्पन्नाची साधने वैयक्तिक मालकीची न ठेवता ती संपूर्ण समाजाच्या मालकीची ठेवावी म्हणजेच सर्वानाच त्यापासून लाभ प्राप्त होईल. हाच समाजवादाचा उद्देश आहे. समाजवादी व्यवस्थेत राज्य सर्वधवतीमान होते तसेच राज्याकडे संचालन होणाऱ्या सर्व उद्योगधंद्यांमध्ये जनतेचे प्रतिनिधित्व मान्य केलेले असतो सार्वजनिक कल्याणासाठी राज्यात्दारे व्यवतीचे आर्थिक जीवन नियंत्रीत होते. आधुनिक काळात नियोजीत अर्थव्यवस्थेचा अवलंब करून समाजवाद सफल करण्याचा

प्रयत्न होत आहे. काही राष्ट्रांनी समाजवादाचा अवलंब करून निष्चीत कालावधीत नेत्रदिपक प्रगती केली आहे. समाजवादाने न्याय वितरणाची सोय केली आहे. काही देशांनी उत्पादन साधनांच्या राष्ट्रीयीकरणावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. समाजवादाने कांतीची भाशा वर्ज्य करून लोकषाही व धांततेचा मार्ग स्विकारला आणि लोकांचे किमान जीवनमान सुखी व समाधानी होईल ह्याच दिषेने आज समाजवादाची वाटचाल सुरु आहे. आज समाजवादास नवीन दिषा प्राप्त झालेली दिसून येत आहे.

संदर्भग्रंथ सूची -

- १) प्रा. धागरेकर वि.ग. - आधुनिक राजकीय विश्लेषण, विद्या प्रकाशन, नागपूर, प्रथमावृत्ती १९९३, पृष्ठ क. १५७
- २) प्रा. दिवाण चंद्रधेखर - राजकीय सिध्दांत आणि राजकीय विश्लेषण, विद्या प्रकाशन, नागपूर, प्रथमावृत्ती जून १९८९, पृष्ठ क. २८१
- ३) प्रा. दिवाण चंद्रधेखर - राजकीय सिध्दांत आणि राजकीय विश्लेषण, विद्या प्रकाशन, नागपूर, प्रथमावृत्ती जून १९८९, पृष्ठ क. २३४
- ४) प्रा. कुलकर्णी अ.ना. - आधुनिक राजकीय विचार प्रणाली, विद्या प्रकाशन, नागपूर, पृष्ठ क. ६५
- ५) प्रा. इंदुपवार दि.वा. - राजकीय सिध्दांतवाद, श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर, आवृत्ती १९९३, पृष्ठ क. १०१
- ६) नवलगुंदकर ध.ना. - निवडक राजकीय विचार, नरेंद्र प्रकाशन, पुणे, २० जुलै १९७८, पृष्ठ क. ८०
- ७) प्राचार्य डॉ. निकुंभ दिलीपसिंह - आधुनिक राजकीय विचार प्रणाली, प्रधांत पब्लीकेशन्स, जळगांव, प्रथमावृत्ती १ जानेवारी २०१५, पृष्ठ क. १२२
- ८) प्रा. कदम धि.पा. - राजकीय विचार प्रणाली, प्रगती एजन्सी, पुणे, पृष्ठ क. ८१